

ສຶກສາການປູກເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ 7 ແນວຜັນ
Study on cultivation of 7 Kao Kai Noi varieties

ດາວວ່າງ ຈາທ່າວກ່າລີ້, ສີຜັນ ດາວວົງເດືອນ, ຄຳປົວ ແກ້ວວິໄລ, ທະວີວັນ ພິມມະຈັກ ແລະ ສຸລະແສງ ບຸນວິໄລສອນ
*Daovnag Chathaokalor, Siphanh Daovongdeuan, Khamboua Keovilay and Soulaseng Bounvilay-
 sone*

ບົດຄັດຫຍໍ້: ການທົດລອງຫົວຂໍ້ສຶກສາການປູກເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ 7 ແນວຜັນ ໂດຍມີຈຸດປະສົງຄື: 1). ເພື່ອຈຳແນກລັກສະນະທາງພຶດສາດຂອງເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍແຕ່ລະແນວຜັນ 2). ເພື່ອຊອກຫາແນວຜັນທີ່ໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງ, 3). ເພື່ອຊອກຫາຄ່ານິຍົມ ແລະ 4) ປຽບທຽບລາຄາຂອງເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍແຕ່ລະແນວຜັນ. ໃຊ້ແຜນການທົດລອງແບບ RCBD, ປະກອບມີ 3 ຊໍ້າ ແລະ 7 ແນວຜັນ (ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍເຫຼືອງ, ລາຍ, ດຳ, ແດງດໍ, ແດງປີ, ແດງລາຍແຊກ ແລະ ແດງເມັດໃຫຍ່). ການສຶກສາເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເດືອນພຶດສະພາ ຫາ ເດືອນພະຈິກ 2018. ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ ແຕ່ລະແນວຜັນມີລັກສະນະທາງພຶດສາດປະຈຳຜັນ, ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ, ມີຄວາມສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບສະແວດລ້ອມໄດ້ດີ, ມີຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງ. ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍເຫຼືອງເປັນແນວຜັນທີ່ໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງສຸດຄື: 4.09 ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາ ແລະ ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍແດງເມັດໃຫຍ່ໃຫ້ຜົນຜະລິດຕໍ່າສຸດຄື: 3.76 ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາ. ຊາວກະສິກອນນິຍົມປູກ ແລະ ການນຳໃຊ້ແນວຜັນເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍເຫຼືອງຫຼາຍທີ່ສຸດກວມເອົາ 62.22% ແລະ ນຳໃຊ້ຕໍ່າສຸດ ແມ່ນແນວຜັນເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍແດງລາຍແຊກກວມ 1.11%. ເຂົ້າເປືອກຂອງເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ ແມ່ນມີລາຄາຄວາມແຕກຕ່າງກັນຄື: ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍລາຍ ແລະ ດຳມີລາຄາຄື: 4,000 ກີບ/ກິໂລກຼາມ ແລະ ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍຊະນິດອື່ນ ແມ່ນມີລາຄາກິໂລກຼາມລະ 3,800 ກີບ. ສຳລັບລາຄາເຂົ້າສານຂອງເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ ແມ່ນມີລາຄາດຽວກັນ ໂດຍກິໂລກຼາມລະ 6,000 ກີບ.

ຄຳສຳຄັນ: ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ, ແນວຜັນ, ລາຄາ, ຄຳນິຍົມ

Abstract: The study of 7 varieties of Kao Kai Noi with the following objectives: 1) to find out the differences between each variety of Kao Kai Noi. 2) To find out the high-yielding variety. 3) To find out the popularity and 4) to compare the price of each variety of Kao Kai Noi. The experiment was used of RCBD model, consisting of 3 replications and 7 varieties (Yellow, Striped, Dark, Short-Duration Red, Long-Duration Red, Red-Striped and Red Big Seed). The study started from May to November 2018. Each variety of Kao Kai Noi has different botanical characteristics, they are well adapted to the environment, strong and high yielding. Yellow Kao Kai Noi is the variety with the highest yield of 4.090 T/ha, and red big seed Kao Kai Noi has the lowest yield at 3.760 T/ha. Farmers preferred to grow and use the most was yellow Kao Kai Noi, accounting for 62.22%, and the least was red Kao Kai Noi, accounting for 1.11%. The price of unhusked rice was different, the price of the striped and dark Kao Kai Noi was 4,000 kip/kg, but the price of other types of Kao Kai Noi was 3,800 kip/kg. The price of husked rice was the same at 6,000 kip/kg.

Keyword: Kao Kai Noi, Variety, price, popularity

ພາກວິຊາວິທະຍາສາດພືດ, ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ
 Plant Science Department, Faculty of Agriculture and Forest Resource, Souphanouvong University

ບົດນຳ

ແຂວງຊຽງຂວາງມີເນື້ອທີ່ການຜະລິດທັງໝົດແມ່ນ 57,000 ກວ່າເຮັກຕາ ໃນນັ້ນມີເນື້ອທີ່ຜະລິດພືດສະບຽງອາຫານ 32,315 ເຮັກຕາ, ໃຫ້ຜົນຜະລິດ 148,752 ໂຕນ (ທຽບໃສ່ແຜນໄດ້ 100.6%) ແລະ ເນື້ອທີ່ຜະລິດເປັນສິນຄ້າ 25,308 ເຮັກຕາ ໃຫ້ຜົນຜະລິດ 130,090 ໂຕນ (ທຽບໃສ່ແຜນໄດ້ 85.8%); ເຂົ້າຄິພິດສະບຽງອາຫານຫລັກເຊິ່ງມີເນື້ອທີ່ຜະລິດເຂົ້າລວມມີ 27,794 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດເຂົ້າໄດ້ 98,838 ໂຕນ (ທຽບໃສ່ແຜນໄດ້ 99.7%).

ທົ່ວແຂວງມີເນື້ອທີ່ນາເຝືອງ 19,500 ກວ່າເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 81,800 ໂຕນ ໃນນັ້ນມີເນື້ອທີ່ນາທີ່ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອປູກເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍທັງໝົດປະມານ 11,960 ຮຕ ຫຼື ເທົ່າກັບ 60% ມີຜົນຜະລິດເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍປະມານ 51,240 ໂຕນ/ປີ (ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍແມ່ນ 4.2 ໂຕນ/ຮຕ) ລາຄາເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ 3,500-4,000 ກີບ/ກກ (ເຂົ້າເປືອກ), ເມືອງທີ່ມີທ່າແຮງໃນການການຜະລິດເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ ແມ່ນຢູ່ເມືອງແປກ, ເມືອງ ຄຸນ, ເມືອງຜາໄຊ ແລະ ເມືອງພູກູດ ມີການປູກເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍກວມ 70% ຂອງພື້ນທີ່ນາເຝືອງ, ມີພູມອາກາດເຢັນທັງເຫມາະສົມກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ເປັນເອກະລັກຂອງເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍຢ່າງແທ້ຈິງ, ສ່ວນເມືອງອື່ນໆກໍ່ສາມາດປູກໄດ້ ແຕ່ບໍ່ສາມາດໃຫ້ຄຸນນະພາບດີໄດ້ເທົ່າກັບ 4 ເມືອງທີ່ກ່າວມານັ້ນ. ເຂົ້າພື້ນເມືອງລາວ ມີລັກສະນະພາຍນອກແຕກຕ່າງກັນຫລາຍ ແຕ່ກໍ່ສາມາດແຍກອອກເປັນກຸ່ມໄດ້ ແລະ ມີຊື່ປະຈຳພັນແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ (Harlan, 1992). ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍແມ່ນແນວພັນເຂົ້າໜຽວພື້ນເມືອງລາວຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ມີຄຸນລັກສະນະດີເດັ່ນ ເຊິ່ງສາມາດນຳລັກສະນະນັ້ນມາປັບປຸງເພື່ອສ້າງແນວພັນໃໝ່ ທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ ແລະ ຜົນຜະລິດສູງ (Bounphanousay *et al.*, 2009). ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍກໍ່ມີຫລາກຫລາຍພັນ ແລະ ການເອີ້ນຊື່ແຕ່ລະພັນກໍ່ຍັງບໍ່ທັນເປັນເອກະພາບກັນໂດຍເອີ້ນຊື່ໄປຕາມແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນໃຜລາວ (ຂະແໜງປູກຝັງ ແຂວງຊຽງຂວາງ, 2016).

ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ ມີຮູບຮ່າງມົນ ແລະ ຈັດຢູ່ໃນຈຳພວກ tropical japonica, ມີຂະໜາດເມັດນ້ອຍ ແລະ ນ້ຳໜັກເບົາ (Mounmeuangxam, 2003), ແຕ່ຄຸນນະພາບທາງດ້ານການສີສູງປະມານ 70-80% ເມື່ອທຽບໃສ່ເຂົ້າພັນພື້ນເມືອງທົ່ວໄປ (Appa Rao *et al.*, 2006).

ເພື່ອເປັນອະນຸລັກຮັກສາແນວພັນເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຜົນຜະລິດທາງຂະແໜງປູກຝັງໄດ້ຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການເພື່ອ ຂໍຮັບປະມານນຳ ໂຄງການຕາບິ (TAB) ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການສຶກສາເກັບກຳຂໍ້ມູນແຫຼ່ງຜະລິດ, ເຕັກນິກການປູກ ແລະ ການຮັກສາແນວພັນເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍຢູ່ 4 ເມືອງຄື: ເມືອງແປກ, ຄຸນ, ຜາໄຊ ແລະ ເມືອງພູກູດ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຄົ້ນຄ້ວາ, ວິໄຈໃນການວາງແຜນພັດທະນາປັບປຸງ ແລະ ສົ່ງເສີມການປູກເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍໃຫ້ກາຍເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກ ແລະ ເພື່ອອະນຸລັກຮັກສາໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງຢູ່ຄູ່ກັບຊາວຊຽງຂວາງຕະຫລອດໄປ ໂດຍພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາຈາກສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳແຫ່ງຊາດ ໃນລະດູການປີ 2014 ແລະ 2015 ທີ່ຜ່ານພວກເຮົາໄດ້ປູກ ແລະ ເຮັດສຶກສາໃນ 46 ລັກສະນະຂອງເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍເພື່ອຈຳແນກລັກສະນະປະຈຳພັນ ແລະ ກຳນົດຊື່ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍແຕ່ລະພັນໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ ເຫັນວ່າເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍມີ 4 ແນວພັນຫຼັກຄື: ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍເຫຼືອງກັບເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍຂາວ ແມ່ນແນວພັນດຽວກັນ (ເອີ້ນວ່າເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍເຫຼືອງ), ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍລາຍ, ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍດຳ ແລະ ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍແດງ (ແຕ່ໃນກຸ່ມເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍແດງຈະປະກອບມີ 3 ແນວພັນຄື: ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍແດງປີ, ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍແດງດໍ, ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍແດງລາຍແຊກ ແລະ ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍແດງເມັດໃຫຍ່).

ການປູກເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ແຕ່ລະຊະນິດແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມຊື່ນເຄີຍຂອງ ຊາວກະສິກອນໃນແຕ່ລະບ້ານ ແລະ ຍັງບໍ່ມີຂໍ້ມູນທີ່ຊັດເຈນຂອງຜົນຜະລິດເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍແຕ່ລະຊະນິດວ່າຊະນິດໃດ ສາມາດໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງສຸດ ເພື່ອເປັນການຄົ້ນຄວ້າ, ວິໄຈໃນການວາງແຜນພັດທະນາປັບປຸງ ແລະ ສົ່ງເສີມການປູກເຂົ້າ ໄກ່ນ້ອຍໃຫ້ກາຍເປັນສິນຄ້າສິ່ງອອກ ແລະ ເພື່ອອະນຸລັກຮັກສາໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງຢູ່ຄູ່ກັບຊາວຊຽງຂວາງຕະຫລອດໄປ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງເປັນເຫດຜົນຕ້ອງການສຶກສາການປູກເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ 7 ແນວຜັນ.

ອຸປະກອນ ແລະ ວິທີການ

1. **ອຸປະກອນ:** ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍເຫຼືອງ, ລາຍ, ດຳ, ແດງດຳ, ແດງປີ, ແດງເມັດໃຫຍ່, ແດງລາຍແຊກ

2. **ວິທີການ**

- 1). **ສະຖານທີ່:** ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ ສູນພັດທະນາກະສິກຳຄັງເພາະ (ບ້ານໜອງນ້ຳ) ເມືອງຄູນ ແຂວງຊຽງຂວາງ
- 2). **ໄລຍະເວລາຂອງການສຶກສາ:** ການສຶກສາຄັ້ງນີ້ໃຊ້ເວລາ 5 ເດືອນກວ່າໂດຍເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 15/5/20/10/2017
- 3). **ແຜນການທົດລອງ:** ການສຶກສາຄັ້ງນີ້ ໃຊ້ແຜນການທົດລອງແບບ RCBD, ປະກອບມີ 3 ຊໍ້າ ແລະ 7 ແນວຜັນ (T1 ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍເຫຼືອງ, T2 ລາຍ, T3 ດຳ, T4 ແດງດຳ, T5 ແດງປີ, T6 ແດງລາຍແຊກ, T7 ແດງເມັດໃຫຍ່.
 - 3.1. **ການຕົກກ້າ:** ແຊເມັດຜັນໃນຖັງ 2 ຄົນ, ປົ່ມໄວ້ 2 ຄົນ. ກຽມຕາກ້າ: ໄຖ-ຄາດລະອຽດ ປັບຕາກ້າ ແລະ ຄວັດຮ່ອງລະບາຍນ້ຳ. ຫວ່ານເມັດເຂົ້າໃຫ້ສະໜ່າສະເໝີ ຫຼື ໃນອັດຕາ 10 ກິໂລກຼາມຕໍ່ 100 ຕາແມັດ.
 - 3.2. **ການກຽມດິນ:** ໄຖປົ່ມໄວ້ກ່ອນປັກດຳ ປະມານ 2 ອາທິດຫຼັງຈາກນັ້ນໄຖຜື່ນ ແລ້ວຄາດໃຫ້ລະອຽດ
 - 3.3. **ການປັກດຳ:** ໃຊ້ໄລຍະ 20x20 ຊມ, ໃສ່ກ້າ 3-5 ກົບ ໜຶ່ງແປງມີ 10 ແຖວ ແຕ່ລະແຖວມີ 15 ຕົ້ນ.
 - 3.4. **ການບົວລະບັດຮັກສາ:** ບົວລະບັດຮັກສາ ແລະ ຄວບຄຸມນ້ຳໃຫ້ຢູ່ລະດັບປົກກະຕິ 5-10 ຊມ
 - 3.5. **ການເກັບກ່ຽວ:** ການເກັບກ່ຽວແມ່ນ ເກັບກ່ຽວເມື່ອສັງເກດເຫັນວ່າເຂົ້າສຸກດີແລ້ວ ຕາກແດດໄວ້ 2-3 ວັນ ການເກັບກ່ຽວແມ່ນກ່ຽວເປັນແປງ ແລະ ເອົາຂໍ້ມູນຜົນຜະລິດໝົດແປງ ໃນແຕ່ລະແປງ.
- 4). **ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ:** ການຕົກກ້າ, ການປັກດຳ, ການແຕກກຳ, ວັນທົດອອກອກ 50%, ອາຍຸເກັບກ່ຽວ, ຜົນຜະລິດ

, ລັກສະນະທາງພຶດສາດ, ລາຄາ ແລະ ຄ່ານິຍົມນຳໃຊ້ແນວຜັນ. ການປະເມີນຄ່ານິຍົມນຳໃຊ້ແນວຜັນ ໃຊ້ຄຳຖາມໃນ ລັກສະນະຕາມແບບຂອງ Likert scale ໂດຍກຳນົດເກນການໃຫ້ຄະແນນໃນການວັດຄວາມຄິດເຫັນເປັນ 5 ລະດັບຄື: ຫລາຍທີ່ສຸດ, ຫລາຍ, ປານກາງ, ນ້ອຍ ແລະ ນ້ອຍທີ່ສຸດ. ມີການກຳນົດຄະແນນຄຳຕອບຂອງແບບສອບຖາມດັ່ງນີ້:

- 5 ຄະແນນ ໝາຍເຖິງລະດັບຄວາມຄິດເຫັນຫລາຍທີ່ສຸດ
- 4 ຄະແນນ ໝາຍເຖິງລະດັບຄວາມຄິດເຫັນຫລາຍ
- 3 ຄະແນນ ໝາຍເຖິງລະດັບຄວາມຄິດເຫັນປານກາງ
- 2 ຄະແນນ ໝາຍເຖິງລະດັບຄວາມຄິດເຫັນນ້ອຍ
- 1 ຄະແນນ ໝາຍເຖິງລະດັບຄວາມຄິດເຫັນນ້ອຍທີ່ສຸດ

ການກຳນົດເກນລະດັບຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ແນວຜັນ ເພື່ອແປຄວາມໝາຍຄຳສະເລ່ຍໄວ້ 5 ລະດັບ ຈາກ ການຄຳນວນລະດັບຄຳສະເລ່ຍ (ບຸນໃຈ ສີສະຖິດນະລາກຸນ, 2014:283) ດັ່ງນີ້:

$$\begin{aligned} \text{ລະດັບຄຳສະເລ່ຍ} &= \frac{\text{ຄະແນນສູງສຸດ} - \text{ຄະແນນຕໍ່າສຸດ}}{\text{ຈຳນວນຊັ້ນ}} \\ &= \frac{5 - 1}{5} \end{aligned}$$

= 0.8

ຈາກການຄຳນວນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກຳນົດເກນໃນການວັດລະດັບຄວາມຄິດເຫັນດັ່ງນີ້: ຄ່າສະເລ່ຍ 4.21-5 ໝາຍເຖິງ ລະດັບຄວາມຄິດເຫັນຫລາຍທີ່ສຸດ, 3.41-4.20 ຄວາມຄິດເຫັນຫລາຍ, 2.61-3.40 ຄວາມຄິດເຫັນປານກາງ, 1.81-2.60 ຄວາມຄິດເຫັນນ້ອຍ, 1.00-1.80 ຄວາມຄິດເຫັນນ້ອຍທີ່ສຸດ.

5). ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ

ນຳຂໍ້ມູນອົງປະກອບຜົນຜະລິດມາວິເຄາະໂດຍນຳໃຊ້ໂປຼແກມ statistix 8.0. ລັກສະນະທາງພຶດສາດ, ຄຳນິຍົມການນຳໃຊ້ແນວພັນ ແລະ ລາຄາ ແມ່ນໃຊ້ວິທີການປະເມີນຜົນຫາຄ່າສະເລ່ຍ.

ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ວິຈານ

1). ລັກສະນະພຶດສາດດ້ານຕ່າງໆຂອງແຕ່ລະແນວພັນ

ຕາຕະລາງທີ 1: ລັກສະນະທາງພຶດສາດຂອງເຂົ້າໄກ່ແຕ່ລະແນວພັນ

ລ/ດ	ລັກສະນະ	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7
1	ຄວາມແຂງແຮງກຳ	ແຂງແຮງ						
2	ຄວາມຍາວຂອງໃບ (ຊມ)	ສັ້ນ (21-40)						
3	ຄວາມກວ້າງຂອງໃບ	ປານກາງ						
4	ຄວາມຍາວຂອງລຳຕົ້ນ (ຊມ)	108-115	105-108	105-108	108-117	108-117	108-117	>120
5	ຄວາມໜາຂອງລຳຕົ້ນ	ໜາ						
6	ວັນອອກກດອກ (ວັນ)	108	110	108	92	108	108	108
7	ການລົ້ມ	ບໍ່ລົ້ມ						
8	ການປັບຕົວກັບສະພາບແວດລ້ອມ	ດີ						
9	ຄວາມຍາວຂອງຮວງ (ຊມ)	24-25	24-25	24-25	24-28	24-28	24-28	24-28
10	ຫາງເຂົ້າ	ສັ້ນ	ຍາວ	ຍາວ	ຍາວ	ຍາວ	ຍາວ	ຍາວ
11	ສີຫາງເຂົ້າ	ສີນ້ຳຕານ	ດຳ	ດຳ	ສີແດງ	ສີແດງ	ສີແດງ	ສີແດງ
12	ເມັດເຕັມ (%)	75-90	75-90	75-90	75-90	75-90	75-90	75-90
13	ເມັດລົ້ນຈາກຮວງ (%)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
14	ສີຂອງເປືອກເມັດເຂົ້າ	ສີເຜືອງ	ດຳໝົນ	ດຳໝົນ	ແດງ	ແດງ	ແດງ	ແດງແຊກ
15	ຂົນຂອງເປືອກເມັດເຂົ້າ	ມີຂົນສັ້ນ						
16	ຄວາມຍາວຂອງເມັດ (ມິລີແມັດ)	6.71	7.18	8.81	6.9	8.45	7.8 & 8.1	6.9
17	ຄວາມກວ້າງຂອງເມັດ (ມິລີແມັດ)	3.61	3.77	4.53	3.76	3.73	3.67 & 3.7	3.76
18	ຄວາມໜາຂອງເມັດ (ມິລີແມັດ)	2.28	2.36	2.81	2.37	2.4	2.33 & 2.59	2.37
19	ສີຂອງເຈ້ຍຫຸ້ມເມັດເຂົ້າສານ	ຂາວ						
20	ຄວາມຫອມ	ຫອມ						

2). ອົງປະກອບຜົນຜະລິດຂອງເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍແຕ່ລະແນວພັນ

ຜົນຜະລິດຂອງເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍປ່ຽນແປງຕາມຈໍານວນເມັດຕໍ່ຮວງ, ຮອງລົງມາແມ່ນນໍ້າໜັກ 1,000 ເມັດ ແລະ ຈໍານວນຮວງຕໍ່ສຸມ, ເຊິ່ງເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍເຫຼືອງໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງສຸດຄື: 4,090 ກກ/ຮຕ. Boualaphanh (2011) ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍເຫຼືອງມີລວງຍາວຮວງລະຫວ່າງ 27-29 ຊັງຕີແມັດ ກົງກັບງານທົດລອງ ເຊິ່ງມີຈໍານວນເມັດຕໍ່ຮວງຫລາຍ. ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍແດງເມັດໃຫຍ່ໃຫ້ຜົນຜະລິດຕໍ່າສຸດຄື: 3,760 ກກ/ຮຕ, ເນື່ອງຈາກຈໍານວນເມັດຕໍ່ຮວງຕໍ່າ.

ຕາຕະລາງທີ 2: ອົງປະກອບຜົນຜະລິດຂອງເຂົ້າໄກ່ແຕ່ລະແນວພັນ

ແນວພັນ	ການແຕກກໍາ	ຈໍານວນຮວງຕໍ່ສຸມ	ຈໍານວນເມັດຕໍ່ຮວງ	ນໍ້າໜັກ 1,000 ເມັດ (ກຼາມ)	ຜົນຜະລິດ (ກກ/ຮຕ)
T1	14.62 a	5.56 b	212.37 a	24.21 e	4,090 a
T2	15.66 a	6.33 a	160.96 b	26.53 c	4,020 a
T3	14.77 a	5.67 ab	152.78 c	26.11 cd	3,840 b
T4	13.63 a	5.96 ab	162.19 b	25.60 cd	3,780 b
T5	15.30 a	5.65 ab	162.04 b	27.80 b	3,820 b
T6	13.29 a	5.92 ab	154.22 c	25.60 d	3,840 b
T7	9.98 b	4.50 c	143.72 d	33.00 a	3,760 b
F-prob	0.01	0.0007	0.0000	0.0000	0.0000
CV (%)	8.45	7.51	2.48	2.09	1.56

- ຕົວອັກສອນທີ່ຄືກັນໃນລວງຕັ້ງບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງສະຖິຕິໃນລະດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ 95%
- P < 0.05 ມີຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານສະຖິຕິໃນລະດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ 95%

ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍເຫຼືອງ ໃຫ້ເມັດຕໍ່ຮວງຫຼາຍທີ່ສຸດຄື: 212.37 ເມັດ/ຮວງ ແລະ ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍແດງເມັດໃຫຍ່ ໃຫ້ເມັດຕໍ່ຮວງຕໍ່າສຸດຄື: 143.72 ຮວງຕໍ່ສຸມ ແລະ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານສະຖິຕິທີ່ລະດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ 95%. ນໍ້າໜັກ 1000 ເມັດ ຂອງເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍເຫຼືອງ ໃຫ້ນໍ້າໜັກຕໍ່າສຸດຄື: 22.41 ກຼາມ ແລະ ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍແດງເມັດໃຫຍ່ໃຫ້ນໍ້າໜັກເມັດສູງສຸດຄື: 33.00 ກຼາມ ແລະ ມີຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານສະຖິຕິທີ່ລະດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ 95%.

3). ຄ່ານິຍົມຂອງເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍແຕ່ລະຊະນິດ

ຜົນຂອງການປະເມີນຄ່ານິຍົມນໍາໃຊ້ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ ຈາກຜູ້ຜະລິດຈໍານວນ 60 ຄົນ ໃນ 4 ບ້ານ, ເມືອງຄູນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ຝົບວ່າ ມີຄ່ານິຍົມນໍາໃຊ້ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍເຫຼືອງສູງສຸດຄື: 3.98 ແລະ ຕໍ່າສຸດແມ່ນເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍແດງດໍຄື: 3.73.

ຕາຕະລາງທີ 3: ຄວາມນິຍົມໃນແຕ່ລະແນວພັນ

ລໍາດັບ	ລັກສະນະ	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7
1	ຄວາມແຂງແຮງ	3.50	3.83	3.00	3.50	3.50	3.50	3.67
2	ຄວາມສູງຂອງລໍາຕົ້ນ	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
3	ການແຕກກໍາ	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00

4	ທຶນຕໍ່ພະຍາດ-ແມງໄມ້	4.00	3.00	3.67	3.67	4.00	3.67	4.00
5	ການໃຫ້ຜົນຜະລິດ	4.33	3.67	4.00	4.00	4.00	4.33	4.00
6	ຄວາມຫອມຂອງເຂົ້າ	4.00	5.00	4.67	4.00	4.00	4.00	4.00
7	ຄວາມແຂງ/ອ່ອນຂອງເຂົ້າ	4.00	5.00	4.67	4.00	4.00	4.00	4.00
ສະເລ່ຍ		3.98	3.94	3.83	3.73	3.81	3.77	3.79

ໝາຍເຫດ: ລະດັບຄະແນນນ້ອຍທີ່ສຸດ 1-1.8; ນຳໃຊ້ນ້ອຍ 1.81-2.60, ປານກາງ 2.61-3.40, ນຳໃຊ້ຫລາຍ 3.41-4.20 ແລະ ນຳໃຊ້ຫລາຍທີ່ສຸດ 4.21-5.00.

4). ການນຳໃຊ້ແນວພັນເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍແຕ່ລະຊະນິດ

ການປະເມີນຜູ້ນຳໃຊ້ແນວພັນເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍທັງ 7 ແນວພັນ ຈາກຈຳນວນ 60 ຄອບຄົວ ໃນ 4 ບ້ານ, ເມືອງຄູນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ເຫັນວ່າ ມີຈຳນວນຄອບຄົວນຳໃຊ້ແນວພັນເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍເຫລືອງເຖິງ 56 ຄອບຄົວ (62.22%) ແລະ ນຳໃຊ້ນ້ອຍສຸດແມ່ນເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍແດງລາຍແຊກຄື: 1 ຄອບຄົວ (1.11%).

ຕາຕະລາງທີ 4: ຄວາມນິຍົມໃນການນຳໃຊ້ແນວພັນເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ

ສິ່ງທົດລອງ	ຈຳນວນຄອບຄົວ	ສັດສ່ວນ (%)
T1	56	62.22
T2	10	11.11
T3	5	5.56
T4	3	3.33
T5	13	14.44
T6	1	1.11
T7	2	2.22

5). ການຄຳນວນທາງດ້ານເສດຖະກິດ

ລາຄາເຂົ້າເປືອກ ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຄື: ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍລາຍ ແລະ ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍດຳລາຄາກິໂລກຼາມລະ 4,000 ກີບ ແລະ ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍຊະນິດອື່ນ ແມ່ນລາຄາກິໂລກຼາມລະ 3,800 ກີບ.

ຕາຕະລາງທີ 5: ປຽບທຽບລາຄາເຂົ້າຂອງເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍແຕ່ລະແນວພັນ

ສິ່ງທົດລອງ	ການສີ (%)	ລາຄາເຂົ້າເປືອກ (ກີບ/ກກ)	ລາຄາເຂົ້າສານ (ກີບ/ກກ)
T1	68	3,800	6,000
T2	65	4,000	6,000
T3	65	4,000	6,000
T4	65	3,800	6,000
T5	65	3,800	6,000
T6	65	3,800	6,000
T7	65	3,800	6,000

ເຂົ້າສານ ແມ່ນຂາຍໃນລາຄາດຽວກັນຄື: 6,000 ກີບ/ກກ ໂດຍເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍເຫຼືອງສ້າງມມູນຄ່າໄດ້ສູງສຸດຄື: 16,687,200 ກີບ/ຮຕ ແລະ ຕໍ່າສຸດແມ່ນ ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍແດງເມັດໃຫຍ່ຄື: 14,040,000 ກີບ.

6). ປຽບທຽບການພົວພັນລະຫວ່າງຜົນຜະລິດ, ລາຄາ ແລະ ຄ່ານິຍົມ

ຮູບທີ 1: ປຽບທຽບການພົວພັນລະຫວ່າງຜົນຜະລິດ, ລາຄາເຂົ້າ ແລະ ຄ່ານິຍົມຂອງປະຊາຊົນ

ການໃຫ້ຜົນຜະລິດຂອງເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍແຕ່ລະແນວພັນ ເປັນປັດໄຈຕັດສິນ ໃນການນຳໃຊ້ແນວພັນ ຫຼື ຄ່ານິຍົມໃນການນຳໃຊ້ແນວພັນຂອງຊາວກະສິກອນ. ສຳລັບລາຄາ ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບລັກສະນະສະເພາະຂອງ ແຕ່ລະແນວພັນເປັນປັດໄຈໃນການຕັດສິນ.

ສະຫຼຸບ

ການສຶກສາປູກເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ 7 ແນວພັນເຫັນວ່າ ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍແຕ່ລະແນວພັນມີຄຸນລັກສະນະສະເພາະ ປະຈຳພັນ, ມີຄວາມຫອມ, ມີຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ຄວາມສາມາດປັບຕົວກັບສະພາບແວດລ້ອມໄດ້ດີ. ເຂົ້າໄກ່ເຫລືອງເປັນແນວພັນທີ່ໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງສຸດ ແລະ ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍແດງເມັດໃຫຍ່ໃຫ້ຜົນຜະລິດຕໍ່າສຸດ. ຊາວກະສິກອນມີຄ່ານິຍົມປູກ ແລະ ການນຳໃຊ້ແນວພັນເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍເຫຼືອງຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ນຳໃຊ້ແນວພັນເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍແດງລາຍແຊກຕໍ່າສຸດ.

ດ້ານເສດຖະກິດຂອງເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ ໂດຍສະເພາະດ້ານລາຄາ ພົບວ່າ ເຂົ້າເປືອກຂອງເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍແມ່ນມີລາຄາຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ເຂົ້າສານ ແມ່ນມີລາຄາເທົ່າກັນ.

ເອກະສານອ້າງອີງ

ຂະແໜງປູກຝັງ. 2017. ບົດລາຍງານປະຈຳປີຂະແໜງປູກຝັງ, ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຊຽງຂວາງ 30/12/2017.
 ຈັນທະຄອນ ບົວລະພັນ. 2017. ບົດລາຍງານສັງລວມຜະລິດຕະພັນຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ ສປປ.ລາວ (ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ) ສີເມືອງຊອງ ສິນທິປັນຍາ. 2016. ສຶກສາ 46 ລັກສະນະເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ 5 ແນວພັນ
 ບຸນໃຈ ສີສະຖິດນະລາກຸນ. 2014. ລະບຽບວິທີການວິໄຈ (ພິມຄັ້ງທີ 3), ກຸງເທບມະຫານະຄອນ: ຢູ່ແອນໄອ

ອິນເຕີເມີເດຍຈຳກັດ

ໄລທຸມລາວັນ. 2017. ສຶກສາການແຕກແໜງຂອງເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ 3 ແນວພັນ
 Appa Rao, S., J. M. Schiller, C. Bounphanousay, and M. T. Jackson. 2006. Diversity within the traditional rice varieties of Laos (chapter 9) in Rice in Laos.
 Bounphanousay, C, P. Jaisil, J. Sanitchon, M. Fitzgerald and N.R. Sackville Hamilton. 2009.

- Chemical and molecular characterization of fragrance in black glutinous rice from Lao PDR. Thesis for the degree of doctor of philosophy, Khonkaen University.
- Boualaphanh, C. 2011. Metabolomics of fragrance and yield components of traditional and improved Lao rice, a Thesis for Degree of Doctor of Philosophy, Khon Kaen University.
- Harlan, J. R. 1992. Crops and man. Second edition. Madision. Wisconsin, USA. 284p.
- Mounmeuangxam, K. 2003. Rice diversity and farmer's management in Houaphanh province of the Lao PDR. M.S. Thesis. Master of Science (agriculture) in agricultural system. Graduate school. Chiang Mai University. 118p.

